

LA FLORE DE LA RÉSERVE NATURELLE DU MARAIS-LÉON-PROVANCHER

LISTE ANNOTÉE, ÉDITION 2024

Société
Provancher
Fondée en 1919

La Réserve naturelle du Marais-Léon-Provancher (latitude 46°43'11"N; longitude 71°32'07"O) se situe à Neuville (comté de Portneuf), à 12 km à l'ouest de la ville de Québec. Ce territoire d'une superficie de 125 ha se présente comme une mosaïque d'anciennes friches agricoles et de boisés à dominance feuillue ou mixte sur un relief d'anciennes terrasses marines en bordure du fleuve Saint-Laurent. Un marais artificiel de 20 ha se trouve sur la plus haute des deux terrasses.

Cette liste non exhaustive de 478 taxons intègre les résultats d'inventaires professionnels et citoyens réalisés sur le territoire de La Réserve naturelle du Marais-Léon-Provancher (RNMLP) depuis 2001. Les données proviennent des sources suivantes :

1. Une liste inédite de la flore sous forme de fichier Excel cumulant les données recueillies par Christian Potvin (et d'autres botanistes de la Société Provancher) et Claude Roy de 2001-2007 et accompagnant un plan de conservation (Lepage et collab., 2007)
2. La base de données VASCAN du portail Canadensys (Brouillet et collab., 2010+)
3. La base de données iNaturalist (California Academy of Sciences et National Geographic Society, 2014+)
4. Les données d'une étude d'impacts environnementaux précédant la construction du pavillon d'accueil de la RNMLP (Beaulieu et Lachance, 2020)
5. Des observations inédites de Jacques Labrecque et Claude Roy
6. Un article scientifique de Brunton et collab. (2019)

Les nomenclatures scientifiques et françaises utilisées sont celles de l'Index Fungorum Partnership (2024) pour les lichens, de BRYOQUEL (Faubert et collab., 2014+) pour les hépatiques et mousses et de VASCAN (Brouillet et collab., 2010+) pour les plantes vasculaires.

Les informations sur le statut de répartition des plantes vasculaires au Québec sont tirées de VASCAN :

- NAT = natif, i.e. indigène
- INT = introduit

Les statuts de précarité ou de désignation comme espèce envahissante proviennent respectivement de la Liste des espèces menacées ou vulnérables du Québec (Gouvernement du Québec, 2023a) et de la Liste des espèces exotiques envahissantes du Québec (Gouvernement du Québec, 2023b) :

- MV = menacé ou vulnérable
- EE = envahissante

Les autres cotes utilisées pour les statuts sont :

- s/o = sans/ordre, i.e. inapplicable
- n.d. = information non disponible

Caroline Caron et Marcel Darveau sont les auteurs de ce document. Claude Roy, Jacques Labrecque et Michel Lepage ont révisé le manuscrit. Les photos proviennent de Caroline Caron (1 et 5) et Yvan Bédard (2, 3, 4 et 6).

Ce document, disponible en ligne à : doi.org/10.5281/zenodo.10790884, était à jour en avril 2024.

GROUPE/Ordre	Famille	Nom scientifique	Nom français	Statuts
LICHENS				
<i>Lecanorales</i>	<i>Parmeliaceae</i>	<i>Xanthoparmelia cumberlandia</i> (Gyelnik) Hale	Xanthoparmélie de Cumberland	n.d.
HÉPATIQUES				
<i>Jungermanniales</i>	<i>Lepidoziaceae</i>	<i>Bazzania trilobata</i> (L.) Gray	Bazzanie trilobée	n.d.
<i>Pelliales</i>	<i>Pellaceae</i>	<i>Pellia megaspora</i> R.M. Schust.	Pellie tubulaire	n.d.
MOUSSES				
<i>Bryales</i>	<i>Mniaceae</i>	<i>Plagiomnium cuspidatum</i> (Hedw.) T.J. Kop.	Mnie cuspidée	n.d.
<i>Dicranales</i>	<i>Fissidentaceae</i>	<i>Fissidens</i> sp. Hedw.	Fissident sp.	s/o
<i>Hypnales</i>	<i>Amblystegiaceae</i>	<i>Drepanocladus aduncus</i> (Hedw.) Warnst.	Faucillette courbée	n.d.
	<i>Amblystegiaceae</i>	<i>Hygrohypnum ochraceum</i> (Turner ex Wilson) Loeske	Riverine à manchon	n.d.
	<i>Brachytheciaceae</i>	<i>Rhynchostegium aquaticum</i> A. Jaeger	Longbec aquatique	n.d.
	<i>Climaciaceae</i>	<i>Climacium dendroides</i> (Hedw.) F. Weber & D. Mohr	Climacie arbustive	n.d.
	<i>Hylocomiaceae</i>	<i>Hylocomiadelphus triquetrus</i> (Hedw.) Ochyra & Stebel	Ébouriffe triangulaire	n.d.
	<i>Hylocomiaceae</i>	<i>Hylocomium splendens</i> (Hedw.) Schimp.	Hylocomie brillante	n.d.
	<i>Hylocomiaceae</i>	<i>Pleurozium schreberi</i> (Willd. ex Brid.) Mitt.	Pleurozie dorée	n.d.
	<i>Hypnaceae</i>	<i>Hypnum lindbergii</i> Gant	Tresse de Lindberg	n.d.
	<i>Hypnaceae</i>	<i>Platygyrium repens</i> (Brid.) Schimp.	Platygyre rampant	n.d.
	<i>Thuidiaceae</i>	<i>Thuidium delicatulum</i> (Hedw.) Schimp.	Thuidie petite-fougère	n.d.
<i>Sphagnales</i>	<i>Sphagnaceae</i>	<i>Sphagnum</i> sp. Linnaeus	Sphaigne sp.	s/o
FOUGÈRES				
<i>Ophioglossales</i>	<i>Ophioglossaceae</i>	<i>Botrychium matricariifolium</i> (Retzius) A. Braun ex W.D.J. Koch	Botryche à feuilles de matricaire	NAT
	<i>Ophioglossaceae</i>	<i>Sceptridium dissectum</i> (Sprengel) Lyon	Botryche découpé	NAT
<i>Osmundales</i>	<i>Osmundaceae</i>	<i>Claytosmunda claytoniana</i> (Linnaeus) Metzgar & Rouhan	Osmonde de Clayton	NAT
	<i>Osmundaceae</i>	<i>Osmunda regalis</i> Linnaeus var. <i>spectabilis</i> (Willdenow) A. Gray	Osmonde royale d'Amérique	NAT
	<i>Osmundaceae</i>	<i>Osmundastrum cinnamomeum</i> (Linnaeus) C. Presl	Osmonde cannelle	NAT
<i>Polypodiales</i>	<i>Athyriaceae</i>	<i>Athyrium filix-femina</i> (Linnaeus) Roth var. <i>angustum</i> (Willdenow) G. Lawson.	Athyrie étroite	NAT
	<i>Dennstaedtiaceae</i>	<i>Pteridium aquilinum</i> (Linnaeus) Kuhn subsp. <i>latiusculum</i> (Desvaux) Hultén ex R.T. Clausen	Fougère-aigle de l'Est	NAT
	<i>Dennstaedtiaceae</i>	<i>Sitobolium punctilobulum</i> (Michaux) Desvaux	Dennstaedtie à lobules ponctués	NAT
	<i>Dryopteridaceae</i>	<i>Dryopteris cristata</i> (Linnaeus) A. Gray	Dryoptère à crêtes	NAT

GROUPE/Ordre	Famille	Nom scientifique	Nom français	Statuts
	<i>Dryopteridaceae</i>	<i>Dryopteris intermedia</i> (Muhlenberg ex Willdenow) A. Gray	Dryoptère intermédiaire	NAT
	<i>Onocleaceae</i>	<i>Matteuccia struthiopteris</i> (Linnaeus) Todaro var. <i>pensylvanica</i> (Willdenow) C.V. Morton	Matteucie fougère-à-l'autruche d'Amérique	NAT MV
	<i>Onocleaceae</i>	<i>Onoclea sensibilis</i> Linnaeus	Onoclée sensible	NAT
	<i>Pteridaceae</i>	<i>Adiantum pedatum</i> Linnaeus	Adiante du Canada	NAT MV
	<i>Thelypteridaceae</i>	<i>Amauropelta noveboracensis</i> (Linnaeus) S.E. Fawcett & A.R. Smith	Thélyptère de New York	NAT
	<i>Thelypteridaceae</i>	<i>Phegopteris connectilis</i> (Michaux) Watt	Phégoptère du hêtre	NAT
	<i>Thelypteridaceae</i>	<i>Thelypteris palustris</i> Schott	Thélyptère des marais	NAT
ISOËTES				
<i>Isoetales</i>	<i>Isoetaceae</i>	<i>Isoetes echinospora</i> Durieu	Isoète à spores épineuses	NAT
	<i>Isoetaceae</i>	<i>Isoetes laurentiana</i> D.F. Brunton	Isoète du Saint-Laurent Tuckerman	NAT
	<i>Isoetaceae</i>	<i>Isoetes xblondeai</i> D.F. Brunton & P.C. Sokoloff	Isoète de Blondeau	NAT
LYCOPODES				
<i>Lycopodiales</i>	<i>Lycopodiaceae</i>	<i>Lycopodium clavatum</i> Linnaeus	Lycopode claviforme	NAT
SÉLAGINELLES				
<i>Selaginellales</i>	<i>Selaginellaceae</i>	<i>Selaginella eclipses</i> W.R. Buck	Sélaginelle cachée	NAT
PRÊLES				
<i>Equisetales</i>	<i>Equisetaceae</i>	<i>Equisetum arvense</i> Linnaeus	Prêle des champs	NAT
	<i>Equisetaceae</i>	<i>Equisetum fluviatile</i> Linnaeus	Prêle fluviatile	NAT
	<i>Equisetaceae</i>	<i>Equisetum hyemale</i> Linnaeus subsp. <i>affine</i> (Engelmann) Calder & Roy L. Taylor	Prêle d'hiver d'Amérique	NAT
	<i>Equisetaceae</i>	<i>Equisetum scirpoides</i> Michaux	Prêle faux-scirpe	NAT
	<i>Equisetaceae</i>	<i>Equisetum variegatum</i> Schleicher ex F. Weber & D. Mohr	Prêle panachée	NAT
GYMNOSPERMES				
<i>Pinales</i>	<i>Pinaceae</i>	<i>Abies balsamea</i> (Linnaeus) Miller	Sapin baumier	NAT
	<i>Pinaceae</i>	<i>Larix laricina</i> (Du Roi) K. Koch	Mélèze laricin	NAT
	<i>Pinaceae</i>	<i>Picea glauca</i> (Moench) Voss.	Épinette blanche	NAT
	<i>Pinaceae</i>	<i>Pinus resinosa</i> Aiton	Pin rouge	NAT
	<i>Pinaceae</i>	<i>Tsuga canadensis</i> (Linnaeus) Carrière	Pruche du Canada	NAT
<i>Cupressales</i>	<i>Cupressaceae</i>	<i>Thuja occidentalis</i> Linnaeus	Thuya occidental	NAT
	<i>Taxaceae</i>	<i>Taxus canadensis</i> Marshall	If du Canada	NAT
PLANTES À FLEURS				
<i>Acorales</i>	<i>Acoraceae</i>	<i>Acorus americanus</i> (Rafinesque) Rafinesque	Acore d'Amérique	NAT
	<i>Acoraceae</i>	<i>Acorus calamus</i> Linnaeus	Acore roseau	INT

GROUPE/Ordre	Famille	Nom scientifique	Nom français	Statuts	
Alismatales	Alismataceae	<i>Alisma triviale</i> Pursh	Alisma commun	NAT	
	Alismataceae	<i>Sagittaria cuneata</i> E. Sheldon	Sagittaire cunéaire	NAT	
	Alismataceae	<i>Sagittaria latifolia</i> Willdenow	Sagittaire à larges feuilles	NAT	
	Alismataceae	<i>Sagittaria rigida</i> Pursh	Sagittaire dressée	NAT	
	Araceae	<i>Arisaema triphyllum</i> (Linnaeus) Schott	Arisème Petit-prêcheur	NAT	
	Araceae	<i>Lemna minor</i> Linnaeus	Lenticule mineure	NAT	
	Araceae	<i>Symplocarpus foetidus</i> (Linnaeus) Salisbury ex W.P.C. Barton	Chou puant	NAT	
	Araceae	<i>Wolffia columbiana</i> H. Karsten	Wolffie de Colombie	NAT	
	Hydrocharitaceae	<i>Elodea canadensis</i> Michaux	Élodée du Canada	NAT	
	Hydrocharitaceae	<i>Najas flexilis</i> (Willdenow) Rostkovius & W.L.E. Schmidt	Naïade flexible	NAT	
	Juncaginaceae	<i>Triglochin maritima</i> Linnaeus	Troscart maritime	NAT	
	Potamogetonaceae	<i>Potamogeton gramineus</i> Linnaeus	Potamot graminioïde	NAT	
	Potamogetonaceae	<i>Potamogeton perfoliatus</i> Linnaeus	Potamot perfolié	NAT	
	Tofieldiaceae	<i>Triantha glutinosa</i> (Michaux) Baker	Tofieldie glutineuse	NAT	
Apiales	Apiaceae	<i>Anthriscus sylvestris</i> (Linnaeus) Hoffmann	Anthrisque des bois	INT EE	
	Apiaceae	<i>Cicuta maculata</i> Linnaeus var. <i>victorinii</i> (Fernald) B. Boivin	Cicutaire de Victorin	NAT MV	
	Apiaceae	<i>Daucus carota</i> Linnaeus	Carotte commune	INT	
	Apiaceae	<i>Ligusticum</i> sp. Linnaeus	Lovage sp.	s/o	
	Apiaceae	<i>Pastinaca sativa</i> Linnaeus	Panais sauvage	INT EE	
	Apiaceae	<i>Sanicula marilandica</i> Linnaeus	Sanicle du Maryland	NAT	
	Apiaceae	<i>Sium suave</i> Walter	Berle douce	NAT	
	Apiaceae	<i>Zizia aurea</i> (Linnaeus) W.D.J. Koch	Zizia doré	NAT	
	Araliaceae	<i>Aralia nudicaulis</i> Linnaeus	Aralie à tige nue	NAT	
	Araliaceae	<i>Panax trifolius</i> Linnaeus	Ginseng à trois folioles	NAT	
	Asparagales	Asparagaceae	<i>Maianthemum canadense</i> Desfontaines	Maïanthème du Canada	NAT
		Asparagaceae	<i>Maianthemum racemosum</i> (Linnaeus) Link	Smilacine à grappes	NAT
		Asparagaceae	<i>Maianthemum stellatum</i> (Linnaeus) Link	Smilacine étoilée	NAT
		Iridaceae	<i>Iris pseudacorus</i> Linnaeus	Iris faux-acore	INT EE
Iridaceae		<i>Iris versicolor</i> Linnaeus	Iris versicolore	NAT	
Iridaceae		<i>Sisyrinchium angustifolium</i> Miller	Bermudienne à feuilles étroites	NAT MV	
Iridaceae		<i>Sisyrinchium montanum</i> Greene.	Bermudienne montagnarde	NAT	
Orchidaceae		<i>Cypripedium reginae</i> Walter	Cypripède royal	NAT	
Orchidaceae		<i>Epipactis helleborine</i> (Linnaeus) Crantz	Épipactis petit-hellébore	INT	
Orchidaceae	<i>Liparis loeselii</i> (Linnaeus) Richard	Liparis de Loesel	NAT		

GROUPE/Ordre	Famille	Nom scientifique	Nom français	Statuts
	<i>Orchidaceae</i>	<i>Platanthera flava</i> (Linnaeus) Lindley var. <i>herbiola</i> (R. Brown) Luer	Plantathère petite-herbe	NAT MV
	<i>Orchidaceae</i>	<i>Platanthera psychodes</i> (Linnaeus) Lindley	Platanthère papillon	NAT
	<i>Orchidaceae</i>	<i>Spiranthes lucida</i> (H.H. Eaton) Ames	Spiranthe lustrée	NAT MV
<i>Asterales</i>	<i>Asteraceae</i>	<i>Achillea millefolium</i> Linnaeus	Achillée millefeuille	INT
	<i>Asteraceae</i>	<i>Ageratina altissima</i> (Linnaeus) R.M. King & H. Robinson var. <i>altissima</i>	Eupatoire rugueuse	NAT
	<i>Asteraceae</i>	<i>Ambrosia artemisiifolia</i> Linnaeus	Petite herbe à poux	INT
	<i>Asteraceae</i>	<i>Anaphalis margaritacea</i> (Linnaeus) Benth & Hooker f.	Anaphale marguerite	NAT
	<i>Asteraceae</i>	<i>Antennaria howellii</i> Greene	Antennaire de Howell	NAT
	<i>Asteraceae</i>	<i>Arctium lappa</i> Linnaeus	Grande bardane	INT
	<i>Asteraceae</i>	<i>Arctium minus</i> (Hill) Bernhardt	Petite bardane	INT
	<i>Asteraceae</i>	<i>Artemisia vulgaris</i> Linnaeus	Armoise vulgaire	INT
	<i>Asteraceae</i>	<i>Bidens cernua</i> Linnaeus	Bident penché	NAT
	<i>Asteraceae</i>	<i>Bidens comosa</i> (A. Gray) Wiegand	Bident en toupet	NAT
	<i>Asteraceae</i>	<i>Bidens eatonii</i> Fernald	Bident d'Eaton	NAT MV
	<i>Asteraceae</i>	<i>Bidens frondosa</i> Linnaeus	Bident feuillu	NAT
	<i>Asteraceae</i>	<i>Bidens hyperborea</i> Greene.	Bident hyperboréal	NAT
	<i>Asteraceae</i>	<i>Cichorium intybus</i> Linnaeus	Chicorée sauvage	INT
	<i>Asteraceae</i>	<i>Cirsium arvense</i> (Linnaeus) Scopoli	Chardon des champs	INT
	<i>Asteraceae</i>	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Tenore	Chardon vulgaire	INT
	<i>Asteraceae</i>	<i>Coreopsis</i> sp. Linnaeus	Coréopsis	s/o
	<i>Asteraceae</i>	<i>Doellingeria umbellata</i> (Miller) Nees var. <i>umbellata</i>	Aster à ombelles	NAT
	<i>Asteraceae</i>	<i>Erechtites hieracifolius</i> (Linnaeus) Rafinesque ex de Candolle	Érechtite à feuilles d'épervière	NAT
	<i>Asteraceae</i>	<i>Erigeron annuus</i> (Linnaeus) Persoon	Vergerette annuelle	NAT
	<i>Asteraceae</i>	<i>Erigeron canadensis</i> Linnaeus	Vergerette du canada	INT
	<i>Asteraceae</i>	<i>Erigeron philadelphicus</i> Linnaeus var. <i>philadelphicus</i>	Vergerette de Philadelphie	NAT
	<i>Asteraceae</i>	<i>Erigeron philadelphicus</i> Linnaeus var. <i>provancheri</i> (Victorin & J. Rousseau) B. Boivin	Vergerette de Provancher	NAT MV
	<i>Asteraceae</i>	<i>Eupatorium perfoliatum</i> Linnaeus	Eupatoire perfoliée	NAT
	<i>Asteraceae</i>	<i>Euthamia graminifolia</i> (Linnaeus) Nuttall	Verge d'or à feuilles de graminée	NAT
	<i>Asteraceae</i>	<i>Eutrochium maculatum</i> (Linnaeus) E.E. Lamont var. <i>maculatum</i>	Eupatoire maculée	NAT
	<i>Asteraceae</i>	<i>Galinsoga quadriradiata</i> Ruiz & Pavon	Galinsoga cilié	INT
	<i>Asteraceae</i>	<i>Gnaphalium uliginosum</i> Linnaeus	Gnaphale des vases	INT
	<i>Asteraceae</i>	<i>Helenium autumnale</i> Linnaeus	Hélénie automnale	NAT

GROUPE/Ordre	Famille	Nom scientifique	Nom français	Statuts
	<i>Asteraceae</i>	<i>Helianthus tuberosus</i> Linnaeus	Topinambour	INT EE
	<i>Asteraceae</i>	<i>Hieracium lachenalii</i> Suter	Épervière vulgaire	INT
	<i>Asteraceae</i>	<i>Hieracium umbellatum</i> Linnaeus	Épervière en ombelle	INT
	<i>Asteraceae</i>	<i>Lactuca biennis</i> (Moench) Fernald	Laitue bisannuelle	NAT
	<i>Asteraceae</i>	<i>Leucanthemum vulgare</i> Lamarck	Marguerite blanche	INT
	<i>Asteraceae</i>	<i>Matricaria discoidea</i> de Candolle	Matricaire odorante	INT
	<i>Asteraceae</i>	<i>Nabalus albus</i> (Linnaeus) Hooker	Prenanthe blanche	NAT
	<i>Asteraceae</i>	<i>Packera aurea</i> (Linnaeus) Á. Löve & D. Löve	Séneçon doré	NAT
	<i>Asteraceae</i>	<i>Packera paupercula</i> var. <i>paupercula</i>	Séneçon appauvri	NAT
	<i>Asteraceae</i>	<i>Packera schweinitziana</i> (Nuttall) W.A. Weber & Á. Löve	Séneçon de Schweinitz	NAT
	<i>Asteraceae</i>	<i>Pilosella caespitosa</i> (Dumortier) P.D. Sell & C. West	Épervière des prés	NAT
	<i>Asteraceae</i>	<i>Pilosella officinarum</i> F.W. Schultz & Schultz Bipontinus	Épervière piloselle	INT
	<i>Asteraceae</i>	<i>Pilosella xfloribunda</i> (Wimmer & Grabowski) Fries	Épervière à fleurs nombreuses	INT
	<i>asteraceae</i>	<i>Rudbeckia hirta</i> Linnaeus	Rudbeckie hérissée	INT
	<i>asteraceae</i>	<i>Rudbeckia laciniata</i> Linnaeus	Rudbeckie laciniée	NAT
	<i>Asteraceae</i>	<i>Solidago altissima</i> Linnaeus var. <i>altissima</i>	Verge d'or haute	NAT
	<i>Asteraceae</i>	<i>Solidago canadensis</i> Linnaeus var. <i>canadensis</i>	Verge d'or du Canada	NAT
	<i>Asteraceae</i>	<i>Solidago flexicaulis</i> Linnaeus	Verge d'or à tige zigzagante	NAT
	<i>Asteraceae</i>	<i>Solidago gigantea</i> Aiton	Verge d'or géante	NAT
	<i>Asteraceae</i>	<i>Solidago nemoralis</i> Aiton	Solidago nemoralis	NAT
	<i>Asteraceae</i>	<i>Solidago rugosa</i> Miller subsp. <i>rugosa</i> var. <i>rugosa</i>	Verge d'or rugueuse	NAT
	<i>Asteraceae</i>	<i>Sonchus arvensis</i> Linnaeus	Laiteron des champs	INT
	<i>Asteraceae</i>	<i>Sonchus asper</i> (Linnaeus) Hill	Laiteron rude	INT
	<i>Asteraceae</i>	<i>Sonchus oleraceus</i> Linnaeus	Laiteron potager	INT
	<i>Asteraceae</i>	<i>Symphyotrichum cordifolium</i> (Linnaeus) G.L. Nesom	Aster à feuilles cordées	NAT
	<i>Asteraceae</i>	<i>Symphyotrichum lanceolatum</i> (Willdenow) G.L. Nesom subsp. <i>lanceolatum</i> var. <i>lanceolatum</i>	Aster lancéolé	NAT
	<i>Asteraceae</i>	<i>Symphyotrichum lateriflorum</i> (Linnaeus) Á. Löve & D. Löve var. <i>lateriflorum</i>	Aster latérieflore	NAT
	<i>Asteraceae</i>	<i>Symphyotrichum puniceum</i> (Linnaeus) Á. Löve & D. Löve var. <i>puniceum</i>	Aster ponceau	NAT
	<i>Asteraceae</i>	<i>Taraxacum officinale</i> F.H. Wiggers	Pissenlit officinal	INT
	<i>Asteraceae</i>	<i>Tragopogon pratensis</i> Linnaeus	Salsifis des prés	NAT

GROUPE/Ordre	Famille	Nom scientifique	Nom français	Statuts
	<i>Asteraceae</i>	<i>Tussilago farfara</i> Linnaeus	Tussilage pas-d'âne	INT
	<i>Asteraceae</i>	<i>Xanthium strumarium</i> Linnaeus	Lampourde glouteron	NAT
	<i>Campanulaceae</i>	<i>Lobelia cardinalis</i> Linnaeus	Lobélie cardinale	NAT
	<i>Campanulaceae</i>	<i>Lobelia inflata</i> Linnaeus	Lobélie gonflée	NAT
	<i>Campanulaceae</i>	<i>Palustricodon aparinoides</i> (Pursh) Morin var. <i>aparinoides</i>	Campanule faux-gaillet	NAT
<i>Boraginales</i>	<i>Boraginaceae</i>	<i>Echium vulgare</i> Linnaeus	Vipérine commune	INT
	<i>Boraginaceae</i>	<i>Lithospermum officinale</i> Linnaeus	Grémil officinal	NAT
	<i>Boraginaceae</i>	<i>Myosotis laxa</i> Lehmann	Myosotis laxiflore	NAT
	<i>Boraginaceae</i>	<i>Myosotis sylvatica</i> Hoffman	Myosotis des forêts	INT
	<i>Boraginaceae</i>	<i>Symphytum officinale</i> Linnaeus	Consoude officinale	INT EE
<i>Brassicales</i>	<i>Brassicaceae</i>	<i>Barbarea vulgaris</i> W.T. Aiton	Barbarée vulgaire	INT
	<i>Brassicaceae</i>	<i>Brassica rapa</i> Linnaeus	Moutarde des oiseaux	INT
	<i>Brassicaceae</i>	<i>Cardamine diphylla</i> (Michaux) Alph. Wood	Dentaire à deux feuilles	NAT MV
	<i>Brassicaceae</i>	<i>Cardamine pensylvanica</i> Muhlenberg ex Willdenow	Cardamine de Pennsylvanie	NAT
	<i>Brassicaceae</i>	<i>Hesperis matronalis</i> Linnaeus	Julienne des dames	INT EE
	<i>Brassicaceae</i>	<i>Raphanus raphanistrum</i> Linnaeus	Radis sauvage	INT
	<i>Brassicaceae</i>	<i>Rorippa palustris</i> (Linnaeus) Besser	Rorippe des marais	NAT
	<i>Brassicaceae</i>	<i>Sinapis arvensis</i> Linnaeus	Moutarde des champs	INT
<i>Caryophyllales</i>	<i>Amaranthaceae</i>	<i>Atriplex prostrata</i> Boucher ex de Candolle	Arroche hastée	NAT
	<i>Amaranthaceae</i>	<i>Chenopodium album</i> Linnaeus	Chenopode blanc	INT
	<i>Caryophyllaceae</i>	<i>Silene flos-cuculi</i> (Linnaeus) Clairville subsp. <i>flos-cuculi</i>	Silène fleur-de-coucou	INT
	<i>Caryophyllaceae</i>	<i>Silene latifolia</i> Poiret	Silène blanc	INT
	<i>Caryophyllaceae</i>	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke	Silène enflé	INT
	<i>Caryophyllaceae</i>	<i>Stellaria graminea</i> Linnaeus	Stellaire à feuilles de graminée	INT
	<i>Caryophyllaceae</i>	<i>Stellaria media</i> (Linnaeus) Villars	Stellaier moyenne	INT
	<i>Montiaceae</i>	<i>Claytonia caroliniana</i> Michaux	Claytonie de Caroline	NAT
	<i>Polygonaceae</i>	<i>Fallopia convolvulus</i> (Linnaeus) Á. Löve	Renouée liseron	INT
	<i>Polygonaceae</i>	<i>Persicaria hydropiper</i> (Linnaeus) Delarbre	Renouée poivre d'eau	INT
	<i>Polygonaceae</i>	<i>Persicaria lapathifolia</i> (Linnaeus) Delarbre	Renouée à feuilles de patience	NAT
	<i>Polygonaceae</i>	<i>Persicaria maculosa</i> Gray	Renouée persicaire	INT
	<i>Polygonaceae</i>	<i>Persicaria pensylvanica</i> (Linnaeus) M. Gómez de la Maza	Renouée de Pennsylvanie	NAT
	<i>Polygonaceae</i>	<i>Persicaria punctata</i> (Elliott) Small	Renouée ponctuée	NAT
	<i>Polygonaceae</i>	<i>Persicaria sagittata</i> (Linnaeus) H. Gross	Renouée sagittée	NAT
	<i>Polygonaceae</i>	<i>Polygonum achoreum</i> S.F. Blake	Renouée coriace	INT
	<i>Polygonaceae</i>	<i>Rumex crispus</i> Linnaeus	Patience crépue	INT

GROUPE/Ordre	Famille	Nom scientifique	Nom français	Statuts
	<i>Polygonaceae</i>	<i>Rumex obtusifolius</i> Linnaeus	Patiente à feuilles obtuses	INT
<i>Celestrales</i>	<i>Celastraceae</i>	<i>Parnassia glauca</i> Rafinesque	Parnassie à feuilles glauques	NAT
<i>Ceratophyllales</i>	<i>Ceratophyllaceae</i>	<i>Ceratophyllum demersum</i> Linnaeus	Cornifle nageante	NAT
<i>Commelinales</i>	<i>Pontédériaceae</i>	<i>Pontederia cordata</i> Linnaeus	Pontédérie cordée	NAT
<i>Cornales</i>	<i>Cornaceae</i>	<i>Cornus alternifolia</i> Linnaeus f.	Cornouiller à feuilles alternes	NAT
	<i>Cornaceae</i>	<i>Cornus sericea</i> Linnaeus	Cornouiller hart-rouge (stolonifère)	NAT
<i>Cucurbitales</i>	<i>Cucurbitaceae</i>	<i>Echinocystis lobata</i> (Michaux) Torrey & A. Gray	Concombre grimpant	NAT
<i>Dipsacales</i>	<i>Caprifoliaceae</i>	<i>Lonicera morrowii</i> A. Gray	Chèvrefeuille de Morrow	INT EE
	<i>Caprifoliaceae</i>	<i>Lonicera tatarica</i> Linnaeus	Chèvrefeuille de Tartarie	INT EE
	<i>Caprifoliaceae</i>	<i>Lonicera xbella</i> Zabel	Chèvrefeuille joli	INT
	<i>Diervillaceae</i>	<i>Diervilla lonicera</i> Miller	Dièreville chèvrefeuille	NAT
	<i>Valerianaceae</i>	<i>Valeriana officinalis</i> Linnaeus	Valériane officinale	INT EE
	<i>Viburnaceae</i>	<i>Sambucus racemosa</i> Linnaeus	Sureau à grappes	NAT
	<i>Viburnaceae</i>	<i>Viburnum opulus</i> Linnaeus var. <i>americanum</i> Aiton	Viorne trilobée	NAT
<i>Ericales</i>	<i>Balsaminaceae</i>	<i>Impatiens capensis</i> Meerburgh	Impatiente du Cap	NAT
	<i>Ericaceae</i>	<i>Hypopitys monotropa</i> Crantz	Monotrope du pin	NAT
	<i>Ericaceae</i>	<i>Pyrola americana</i> Sweet	Pyrole d'Amérique	NAT
	<i>Ericaceae</i>	<i>Pyrola elliptica</i> Nuttall	Pyrole elliptique	NAT
	<i>Ericaceae</i>	<i>Vaccinium angustifolium</i> Aiton	Bleuet à feuilles étroites	NAT
	<i>Primulaceae</i>	<i>Lysimachia borealis</i> (Rafinesque) U. Manns & Anderberg	Trientale boréale	NAT
	<i>Primulaceae</i>	<i>Lysimachia ciliata</i> Linnaeus	Lysimaque ciliée	NAT
	<i>Primulaceae</i>	<i>Lysimachia punctata</i> Linnaeus	Lysimaque ponctuée	INT EE
	<i>Primulaceae</i>	<i>Lysimachia terrestris</i> (Linnaeus) Britton, Sterns & Poggenberg	Lysimaque terrestre	NAT
	<i>Primulaceae</i>	<i>Lysimachia thyrsoiflora</i> Linnaeus	Lysimaque thyrsoiflore	NAT
<i>Fabales</i>	<i>Fabaceae</i>	<i>Amphicarpaea bracteata</i> (Linnaeus) Fernald	Amphicarpe bractéolée	NAT
	<i>Fabaceae</i>	<i>Apios americana</i> Medikus	Apios d'Amérique	NAT
	<i>Fabaceae</i>	<i>Desmodium canadense</i> (Linnaeus) de Candolle	Desmodie du Canada	NAT
	<i>Fabaceae</i>	<i>Lathyrus pratensis</i> Linnaeus	Gesse des prés	INT
	<i>Fabaceae</i>	<i>Lotus corniculatus</i> Linnaeus	Lotier corniculé	INT
	<i>Fabaceae</i>	<i>Medicago lupulina</i> Linnaeus	Luzerne lupuline	INT
	<i>Fabaceae</i>	<i>Medicago sativa</i> Linnaeus	Luzerne cultivée	INT
	<i>Fabaceae</i>	<i>Melilotus albus</i> Medikus	Mélinot blanc	INT
	<i>Fabaceae</i>	<i>Melilotus officinalis</i> (Linnaeus) Lamarck	Mélinot jaune	INT

GROUPE/Ordre	Famille	Nom scientifique	Nom français	Statuts
	<i>Fabaceae</i>	<i>Securigera varia</i> (Linnaeus) Lassen	Coronille bigarrée	INT
	<i>Fabaceae</i>	<i>Trifolium aureum</i> Pollich	Trèfle doré	INT
	<i>Fabaceae</i>	<i>Trifolium hybridum</i> Linnaeus	Trèfle alsike	INT
	<i>Fabaceae</i>	<i>Trifolium pratense</i> Linnaeus	Trècle rouge	INT
	<i>Fabaceae</i>	<i>Trifolium repens</i> Linnaeus	Trèfle blanc	INT
	<i>Fabaceae</i>	<i>Vicia cracca</i> Linnaeus	Vesce jargeau	INT
<i>Fagales</i>	<i>Betulaceae</i>	<i>Alnus incana</i> (Linnaeus) Moench subsp. <i>rugosa</i> (Du Roi) R.T. Clausen	Aulne rugueux	NAT
	<i>Betulaceae</i>	<i>Betula alleghaniensis</i> Britton.	Bouleau jaune	NAT
	<i>Betulaceae</i>	<i>Betula papyrifera</i> Marshall	Bouleau à papier	NAT
	<i>Betulaceae</i>	<i>Betula populifolia</i> Marshall	Bouleau gris	NAT
	<i>Betulaceae</i>	<i>Corylus cornuta</i> Marshall	Noisetier à long bec	NAT
	<i>Betulaceae</i>	<i>Ostrya virginiana</i> (Miller) K. Koch	Ostryer de Virginie	NAT
	<i>Fagaceae</i>	<i>Fagus grandifolia</i> Ehrhart	Hêtre à grandes feuilles	NAT
	<i>Fagaceae</i>	<i>Quercus rubra</i> Linnaeus	Chêne rouge	NAT
	<i>Juglandaceae</i>	<i>Juglans cinerea</i> Linnaeus	Noyer cendré	NAT MV
	<i>Myricaceae</i>	<i>Myrica gale</i> Linnaeus	Myrique baumier	NAT
<i>Gentianales</i>	<i>Apocynaceae</i>	<i>Apocynum androsaemifolium</i> Linnaeus	Apocyn à feuilles d'androsème	NAT
	<i>Apocynaceae</i>	<i>Apocynum cannabinum</i> Linnaeus	Apocyn chanvrin	NAT
	<i>Apocynaceae</i>	<i>Asclepias syriaca</i> Linnaeus	Asclépiade commune	NAT
	<i>Gentianaceae</i>	<i>Gentiana andrewsii</i> Grisebach	Gentiane d'Andrews	NAT
	<i>Gentianaceae</i>	<i>Gentianopsis virgata</i> (Rafinesque) Holub subsp. <i>victorinii</i> (Fernald) Lammers	Gentianopsis de Victorin	NAT MV
	<i>Gentianaceae</i>	<i>Halenia deflexa</i> (Smith) Grisebach	Halénie défléchie	NAT
	<i>Rubiaceae</i>	<i>Galium album</i> Miller	Gaillet blanc	INT
	<i>Rubiaceae</i>	<i>Galium asprellum</i> Michaux	Gaillet piquant	NAT
	<i>Rubiaceae</i>	<i>Galium mollugo</i> Linnaeus	Gaillet mollugine	INT EE
	<i>Rubiaceae</i>	<i>Galium palustre</i> Linnaeus	Gaillet palustre	NAT
	<i>Rubiaceae</i>	<i>Galium trifidum</i> Linnaeus subsp. <i>subbiflorum</i> (Wiegand) Puff	Gaillet à deux fleurs	NAT
	<i>Rubiaceae</i>	<i>Galium triflorum</i> Michaux	Gaillet à trois fleurs	NAT
	<i>Rubiaceae</i>	<i>Mitchella repens</i> Linnaeus	Pain-de-perdrix	NAT
<i>Lamiales</i>	<i>Lamiaceae</i>	<i>Galeopsis tetrahit</i> Linnaeus	Galéopside à tige carrée	INT
	<i>Lamiaceae</i>	<i>Glechoma hederacea</i> Linnaeus	Lierre terrestre	INT
	<i>Lamiaceae</i>	<i>Lamium galeobdolon</i> (Linnaeus) Linnaeus	Lamier jaune	INT
	<i>Lamiaceae</i>	<i>Lycopus americanus</i> Muhlenberg ex W.P.C. Barton	Lycope d'Amérique	NAT
	<i>Lamiaceae</i>	<i>Lycopus laurentianus</i> Rolland-Germain	Lycope du Saint-Laurent	NAT MV
	<i>Lamiaceae</i>	<i>Mentha canadensis</i> Linnaeus	Menthe du Canada	NAT
	<i>Lamiaceae</i>	<i>Monarda fistulosa</i> Linnaeus	Monarde fistuleuse	NAT

GROUPE/Ordre	Famille	Nom scientifique	Nom français	Statuts
	<i>Lamiaceae</i>	<i>Physostegia virginiana</i> (Linnaeus) Bentham subsp. <i>virginiana</i>	Physostégie de Virginie	NAT MV
	<i>Lamiaceae</i>	<i>Prunella vulgaris</i> Linnaeus var. <i>vulgaris</i>	Brunelle commune	INT
	<i>Lamiaceae</i>	<i>Scutellaria galericulata</i> var. <i>pubescens</i> Bentham	Scutellaire à feuilles d'épilobe	NAT
	<i>Lamiaceae</i>	<i>Scutellaria lateriflora</i> Linnaeus	Scutellaire latérflore	NAT
	<i>Lamiaceae</i>	<i>Stachys palustris</i> Linnaeus	Épiaire des marais	INT
	<i>Lamiaceae</i>	<i>Teucrium canadense</i> Linnaeus	Germancrée du Canada	NAT
	<i>Lentibulariaceae</i>	<i>Utricularia cornuta</i> Michaux	Utriculaire cornue	NAT
	<i>Oleaceae</i>	<i>Fraxinus americana</i> Linnaeus	Frêne blanc	NAT
	<i>Oleaceae</i>	<i>Fraxinus nigra</i> Marshall	Frêne noir	NAT
	<i>Oleaceae</i>	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshall	Frêne rouge	NAT
	<i>Orobanchaceae</i>	<i>Agalinis purpurea</i> (Linnaeus) Pennell var. <i>parviflora</i> (Bentham) B. Boivin	Gérardie appauvrie	NAT
	<i>Orobanchaceae</i>	<i>Agalinis tenuifolia</i> (Vahl) Rafinesque	Gérardie à feuilles ténues	NAT
	<i>Orobanchaceae</i>	<i>Aphyllon uniflorum</i> (Linnaeus) Torrey & A. Gray	Orobanche uniflore	NAT
	<i>Orobanchaceae</i>	<i>Epifagus virginiana</i> (Linnaeus) W.P.C. Barton	Épifage de Virginie	NAT
	<i>Orobanchaceae</i>	<i>Euphrasia nemorosa</i> (Persoon) Wallroth	Euphrase des bois	INT
	<i>Orobanchaceae</i>	<i>Euphrasia stricta</i> J.P. Wolff ex J.F. Lehmann var. <i>stricta</i>	Euphrase dressée	INT
	<i>Orobanchaceae</i>	<i>Rhinanthus minor</i> Linnaeus subsp. <i>minor</i>	Petit rhinante	INT
	<i>Phrymaceae</i>	<i>Mimulus ringens</i> Linnaeus var. <i>colpophilus</i> Fernald	Mimule à fleurs entrouvertes	NAT
	<i>Plantaginaceae</i>	<i>Callitriche</i> sp. Linnaeus	Callitriche sp.	s/o
	<i>Plantaginaceae</i>	<i>Chelone glabra</i> Linnaeus	Galane glabre	NAT
	<i>Plantaginaceae</i>	<i>Linaria vulgaris</i> Miller	Linaire vulgaire	INT
	<i>Plantaginaceae</i>	<i>Penstemon digitalis</i> Nuttall ex Sims	Penstémon digitale	INT
	<i>Plantaginaceae</i>	<i>Plantago major</i> Linnaeus	Plantain majeur	INT
	<i>Plantaginaceae</i>	<i>Veronica americana</i> (Rafinesque) Schweinitz ex Bentham	Véronique d'Amérique	NAT
	<i>Plantaginaceae</i>	<i>Veronica beccabunga</i> Linnaeus	Véronique beccabunga	INT
	<i>Scrophulariaceae</i>	<i>Verbascum thapsus</i> Linnaeus	Grande Molène	INT
<i>Liliales</i>	<i>Colchicaceae</i>	<i>Uvularia sessilifolia</i> Linnaeus	Uvulaire à feuilles sessiles	NAT
	<i>Liliaceae</i>	<i>Erythronium americanum</i> Ker-Gawl.	Érythrone d'Amérique	NAT
	<i>Liliaceae</i>	<i>Lilium canadense</i> Linnaeus	Lis du Canada	NAT MV
	<i>Melanthiaceae</i>	<i>Trillium erectum</i> Linnaeus	Trille rouge	NAT
	<i>Melanthiaceae</i>	<i>Veratrum viride</i> Aiton	Vérâtre vert	NAT
	<i>Smilacaceae</i>	<i>Smilax herbacea</i> Linnaeus	Smilax herbacé	NAT
<i>Malpighiales</i>	<i>Euphorbiaceae</i>	<i>Euphorbia helioscopia</i> Linnaeus	Euphorbe réveille-matin	INT

GROUPE/Ordre	Famille	Nom scientifique	Nom français	Statuts
	<i>Hypericaceae</i>	<i>Hypericum ellipticum</i> Hooker	Millepertuis elliptique	NAT
	<i>Hypericaceae</i>	<i>Hypericum perforatum</i> Linnaeus	Millepertuis commun	INT
	<i>Salicaceae</i>	<i>Populus balsamifera</i> Linnaeus	Peuplier baumier	NAT
	<i>Salicaceae</i>	<i>Populus deltoides</i> W. Bartram ex Marshall	Peuplier deltoïde	NAT
	<i>Salicaceae</i>	<i>Populus grandidentata</i> Michaux	Peuplier à grandes dents	NAT
	<i>Salicaceae</i>	<i>Populus nigra</i> Linnaeus	Peuplier noir	INT
	<i>Salicaceae</i>	<i>Populus tremuloides</i> Michaux	Peuplier faux-tremble	NAT
	<i>Salicacées</i>	<i>Salix bebbiana</i> Sargent	Saule de Bebb	NAT
	<i>Salicacées</i>	<i>Salix discolor</i> Muhlenberg	Saule discoloré	NAT
	<i>Salicacées</i>	<i>Salix eriocephala</i> Michaux	Saule à tête laineuse	NAT
	<i>Salicacées</i>	<i>Salix humilis</i> Marshall	Saule humble	NAT
	<i>Salicacées</i>	<i>Salix interior</i> Rowlee	Saule de l'intérieur	NAT
	<i>Salicacées</i>	<i>Salix lucida</i> Muhlenberg	Saule brillant	NAT
	<i>Salicacées</i>	<i>Salix myricoides</i> Muhlenberg	Saule faux-myrique	NAT
	<i>Salicacées</i>	<i>Salix petiolaris</i> Smith	Saule à long pétiole	NAT
	<i>Salicacées</i>	<i>Salix ×rubens</i> Schrank	Saule fragile	INT
	<i>Violaceae</i>	<i>Viola canadensis</i> Linnaeus	Violette du Canada	NAT
	<i>Violaceae</i>	<i>Viola cucullata</i> Aiton	Violette cucullée	NAT
	<i>Violaceae</i>	<i>Viola eriocarpa</i> Schweinitz	Violette scabre	NAT
	<i>Violaceae</i>	<i>Viola labradorica</i> Schrank	Violette du Labrador	NAT
	<i>Violaceae</i>	<i>Viola pubescens</i> Aiton	Violette pubescente	NAT
	<i>Violaceae</i>	<i>Viola septentrionalis</i> Greene	Violette septentrionale	NAT
	<i>Violaceae</i>	<i>Viola tricolor</i> Linnaeus	Violette tricolore	NAT
<i>Malvales</i>	<i>Malvaceae</i>	<i>Tilia americana</i> Linnaeus	Tilleul d'Amérique	NAT
	<i>Thymelaeaceae</i>	<i>Dirca palustris</i> Linnaeus	Dirca des marais	NAT
<i>Myrtales</i>	<i>Lythraceae</i>	<i>Lythrum salicaria</i> Linnaeus	Salicaire commune	INT EE
	<i>Onagraceae</i>	<i>Chamaenerion angustifolium</i> (Linnaeus) Scopoli	Épilobe à feuilles étroites	NAT
	<i>Onagraceae</i>	<i>Circaea canadensis</i> (Linnaeus) Hill subsp. <i>canadensis</i>	Circée du Canada	NAT
	<i>Onagraceae</i>	<i>Epilobium coloratum</i> Biehler	Épilobe coloré	NAT
	<i>Onagraceae</i>	<i>Epilobium hirsutum</i> Linnaeus	Épilobe hérissée	INT
	<i>Onagraceae</i>	<i>Oenothera biennis</i> Linnaeus	Onagre bisannuelle	NAT
	<i>Onagraceae</i>	<i>Oenothera parviflora</i> Linnaeus	Onagre parviflore	NAT
	<i>Onagraceae</i>	<i>Oenothera perennis</i> Linnaeus	Onagre vivace	NAT
<i>Oxalidales</i>	<i>Oxalidaceae</i>	<i>Oxalis stricta</i> Linnaeus	Oxalide d'Europe	INT
<i>Piperales</i>	<i>Aristolochiaceae</i>	<i>Asarum canadense</i> Linnaeus	Asaret du Canada	NAT MV
<i>Poales</i>	<i>Cyperaceae</i>	<i>Carex aquatilis</i> Wahlenberg	Carex aquatique	NAT
	<i>Cyperaceae</i>	<i>Carex arctata</i> Boott	Carex comprimé	NAT

GROUPE/Ordre	Famille	Nom scientifique	Nom français	Statuts
	<i>Cyperaceae</i>	<i>Carex aurea</i> Nuttall	Carex doré	NAT
	<i>Cyperaceae</i>	<i>Carex bebbii</i> (L.H. Bailey) Olney ex Fernald	Carex de Bebb	NAT
	<i>Cyperaceae</i>	<i>Carex bromoides</i> Schkuhr ex Willdenow	Carex faux-brome	NAT
	<i>Cyperaceae</i>	<i>Carex conoidea</i> Schkuhr ex Willdenow	Carex conoïde	NAT
	<i>Cyperaceae</i>	<i>Carex crawfordii</i> Fernald	Carex de Crawford	NAT
	<i>Cyperaceae</i>	<i>Carex crinita</i> Lamarck var. <i>crinita</i>	Carex crépu	NAT
	<i>Cyperaceae</i>	<i>Carex flava</i> Linnaeus	Carex jaune	NAT
	<i>Cyperaceae</i>	<i>Carex garberi</i> Fernald	Carex de Garber	NAT
	<i>Cyperaceae</i>	<i>Carex gracillima</i> Schweinitz	Carex filiforme	NAT
	<i>Cyperaceae</i>	<i>Carex granularis</i> Muhlenberg ex Willdenow	Carex granuleux	NAT
	<i>Cyperaceae</i>	<i>Carex hystericina</i> Muhlenberg ex Willdenow	Carex porc-épic	NAT
	<i>Cyperaceae</i>	<i>Carex interior</i> L.H. Bailey	Carex continental	NAT
	<i>Cyperaceae</i>	<i>Carex intumescens</i> Rudge	Carex gonflé	NAT
	<i>Cyperaceae</i>	<i>Carex lasiocarpa</i> Ehrhart	Carex à fruits tomenteux	NAT
	<i>Cyperaceae</i>	<i>Carex lupulina</i> Muhlenberg ex Willdenow	Carex houblon	NAT
	<i>Cyperaceae</i>	<i>Carex pallescens</i> Linnaeus	Carex pâle	NAT
	<i>Cyperaceae</i>	<i>Carex pedunculata</i> Muhlenberg ex Willdenow	Carex pédonculé	NAT
	<i>Cyperaceae</i>	<i>Carex pellita</i> Muhlenberg ex Willdenow	Carex laineux	NAT
	<i>Cyperaceae</i>	<i>Carex prasina</i> Wahlenberg	Carex vert poireau	NAT
	<i>Cyperaceae</i>	<i>Carex radiata</i> (Wahlenberg) Small	Carex rayonnant	NAT
	<i>Cyperaceae</i>	<i>Carex rosea</i> Schkuhr ex Willdenow	Carex en rosace	NAT
	<i>Cyperaceae</i>	<i>Carex scabrata</i> Schweinitz	Carex scabre	NAT
	<i>Cyperaceae</i>	<i>Carex stipata</i> Muhlenberg ex Willdenow	Carex stipité	NAT
	<i>Cyperaceae</i>	<i>Carex stricta</i> Lamarck	Carex raide	NAT
	<i>Cyperaceae</i>	<i>Carex torta</i> Boott.	Carex tordu	NAT
	<i>Cyperaceae</i>	<i>Carex utriculata</i> Boott	Carex utriculé	NAT
	<i>Cyperaceae</i>	<i>Carex viridula</i> Michaux	Carex verdâtre	NAT
	<i>Cyperaceae</i>	<i>Carex vulpinoidea</i> Michx.	Carex vulpinoïde	NAT
	<i>Cyperaceae</i>	<i>Cyperus bipartitus</i> Torrey	Souchet des rivières	NAT
	<i>Cyperaceae</i>	<i>Dulichium arundinaceum</i> (Linnaeus) Britton	Duliche roseau	NAT
	<i>Cyperaceae</i>	<i>Eleocharis elliptica</i> Kunth	Éléocharide elliptique	NAT
	<i>Cyperaceae</i>	<i>Eleocharis erythropoda</i> Steudel	Éléocharide à tiges rouges	NAT
	<i>Cyperaceae</i>	<i>Eleocharis palustris</i> (Linnaeus) Roemer & Schultes	Éléocharide des marais	NAT
	<i>Cyperaceae</i>	<i>Eriophorum angustifolium</i> Honckeny	Linaigrette à feuilles étroites	NAT

GROUPE/Ordre	Famille	Nom scientifique	Nom français	Statuts
	<i>Cyperaceae</i>	<i>Schoenoplectiella smithii</i> (A. Gray) Hayasaka var. <i>smithii</i>	Scirpe de Smith	NAT
	<i>Cyperaceae</i>	<i>Schoenoplectus pungens</i> (Vahl) Palla var. <i>pungens</i>	Scirpe piquant	NAT
	<i>Cyperaceae</i>	<i>Schoenoplectus tabernaemontani</i> (C.C. Gmelin) Palla	Scirpe des étangs	NAT
	<i>Cyperaceae</i>	<i>Scirpus atrovirens</i> Willdenow	Scirpe noirâtre	NAT
	<i>Cyperaceae</i>	<i>Scirpus cyperinus</i> (Linnaeus) Kunth	Scirpe souchet	NAT
	<i>Cyperaceae</i>	<i>Scirpus hattorianus</i> Makino	Scirpe de Hattori	NAT
	<i>Cyperaceae</i>	<i>Scirpus microcarpus</i> J. Presl & C. Presl	Scirpe à nœuds rouges	NAT
	<i>Eriocaulaceae</i>	<i>Eriocaulon parkeri</i> B.L. Robinson	Ériocaulon de Parker	NAT MV
	<i>Juncaceae</i>	<i>Juncus balticus</i> Willdenow subsp. <i>littoralis</i> (Engelmann) Snogerup	Jonc des rivages	NAT
	<i>Juncaceae</i>	<i>Juncus brachycephalus</i> (Engelmann) Buchenau	Jonc à têtes courtes	NAT
	<i>Juncaceae</i>	<i>Juncus dudleyi</i> Wiegand	Jonc de Dudley	NAT
	<i>Juncaceae</i>	<i>Juncus effusus</i> Linnaeus	Jonc épars	NAT
	<i>Juncaceae</i>	<i>Juncus nodosus</i> Linnaeus	Jonc noueux	NAT
	<i>Juncaceae</i>	<i>Juncus tenuis</i> Willdenow	Jonc grêle	NAT
	<i>Poaceae</i>	<i>Agrostis capillaris</i> Linnaeus	Agrostide fine	INT
	<i>Poaceae</i>	<i>Agrostis stolonifera</i> Linnaeus	Agrostide stolonifère	INT
	<i>Poaceae</i>	<i>Brachyelytrum aristosum</i> (Michaux) Palisot de Beauvois ex Branner & Coville	Brachyélytre du Nord	NAT
	<i>Poaceae</i>	<i>Bromus inermis</i> Leysser	Brome inerme	INT EE
	<i>Poaceae</i>	<i>Calamagrostis canadensis</i> (Michaux) Palisot de Beauvois	Calamagrostide du Canada	NAT
	<i>Poaceae</i>	<i>Dactylis glomerata</i> Linnaeus	Dactyle pelotonné	INT
	<i>Poaceae</i>	<i>Danthonia compressa</i> Austin	Danthonie comprimée	NAT
	<i>Poaceae</i>	<i>Deschampsia cespitosa</i> (Linnaeus) Palisot de Beauvois	Deschampsie cespiteuse	NAT
	<i>Poaceae</i>	<i>Dichanthelium clandestinum</i> (L.) Gould	Panic clandestin	NAT
	<i>Poaceae</i>	<i>Echinochloa crus-galli</i> (Linnaeus) Palisot de Beauvois	Échinochloa pied-de-coq	INT
	<i>Poaceae</i>	<i>Echinochloa muricata</i> (P. Beauvois) Fernald	Échinochloa piquant	NAT
	<i>Poaceae</i>	<i>Elymus repens</i> (Linnaeus) Gould	Chiendent commun	NAT
	<i>Poaceae</i>	<i>Elymus virginicus</i> Linnaeus	Élyme de Virginie	NAT
	<i>Poaceae</i>	<i>Festuca rubra</i> Linnaeus	Fétuque rouge	NAT
	<i>Poaceae</i>	<i>Glyceria striata</i> (Lamarck) Hitchcock	Glycérie striée	NAT
	<i>Poaceae</i>	<i>Leersia oryzoides</i> (Linnaeus) Swartz	Léersie faux-riz	NAT
	<i>Poaceae</i>	<i>Lolium perenne</i> Linnaeus	Ivraie vivace	INT
	<i>Poaceae</i>	<i>Lolium pratense</i> (Hudson) Darbyshire	Fétuque des prés	INT
	<i>Poaceae</i>	<i>Panicum capillare</i> Linnaeus	Panic capillaire	NAT

GROUPE/Ordre	Famille	Nom scientifique	Nom français	Statuts
	<i>Poaceae</i>	<i>Phalaris arundinacea</i> Linnaeus	Alpiste roseau	NAT E
	<i>Poaceae</i>	<i>Phleum pratense</i> Linnaeus	Fléole des prés	INT
	<i>Poaceae</i>	<i>Phragmites australis</i> (Cavanilles) Trinius ex Steudel subsp. <i>australis</i>	Roseau commun	INT EE
	<i>Poaceae</i>	<i>Poa alsodes</i> A. Gray	Pâturin des bosquets	NAT
	<i>Poaceae</i>	<i>Poa palustris</i> Linnaeus	Pâturin des marais	NAT
	<i>Poaceae</i>	<i>Schizachne purpurascens</i> (Torrey) Swallen	Schizachné pourpré	NAT
	<i>Poaceae</i>	<i>Setaria pumila</i> (Poiret) Roemer & Schultes	Sétaire glauque	INT
	<i>Poaceae</i>	<i>Sporobolus michauxianus</i> (Hitchcock) P.M. Peterson & Saarela	Spartine pectinée	NAT
	<i>Poaceae</i>	<i>Zizania aquatica</i> Linnaeus var. <i>brevis</i> Fassett	Zizanie naine	NAT MV
	<i>Typhaceae</i>	<i>Sparganium emersum</i> Rehmman	Rubanier à fruits verts	NAT
	<i>Typhaceae</i>	<i>Sparganium eurycarpum</i> Engelman	Rubanier à gros fruits	NAT
	<i>Typhaceae</i>	<i>Typha angustifolia</i> Linnaeus	Quenuoille à feuilles étroites	INT
	<i>Typhaceae</i>	<i>Typha latifolia</i> Linnaeus	Quenuoille à feuilles larges	NAT
<i>Ranunculales</i>	<i>Berberidaceae</i>	<i>Caulophyllum thalictroides</i> (Linnaeus) Michaux	Caulophylle faux- pigamon	NAT
	<i>Papavéraceae</i>	<i>Sanguinaria canadensis</i> Linnaeus	Sanguinaire du Canada	NAT MV
	<i>Ranunculaceae</i>	<i>Actaea pachypoda</i> Elliot	Actée à gros pédicelles	NAT
	<i>Ranunculaceae</i>	<i>Actaea rubra</i> (Aiton) Willdenow subsp. <i>rubra</i>	Actée rouge	NAT
	<i>Ranunculaceae</i>	<i>Anemonastrum canadense</i> (Linnaeus) Mosyakin	Anémone du Canada	NAT
	<i>Ranunculaceae</i>	<i>Anemone virginiana</i> Linnaeus	Anémone du Virginie	NAT
	<i>Ranunculaceae</i>	<i>Caltha palustris</i> Linnaeus	Populage des marais	NAT
	<i>Ranunculaceae</i>	<i>Clematis virginiana</i> Linnaeus	Clématite de Virginie	NAT
	<i>Ranunculaceae</i>	<i>Hepatica acutiloba</i> (de Candolle) Ker Gawler	Hépatique à lobes aigus	NAT
	<i>Ranunculaceae</i>	<i>Ranunculus abortivus</i> Linnaeus	Renoncule abortive	NAT
	<i>Ranunculaceae</i>	<i>Ranunculus acris</i> Linnaeus	Renoncule âcre	INT
	<i>Ranunculaceae</i>	<i>Ranunculus flammula</i> Linnaeus var. <i>reptans</i> (Linnaeus) E. Meyer	Renoncule radicante	NAT
	<i>Ranunculaceae</i>	<i>Ranunculus pensylvanicus</i> Linnaeus f.	Renoncule de Pennsylvanie	NAT
	<i>Ranunculaceae</i>	<i>Ranunculus recurvatus</i> Poiret	Renoncule à bec recourbé	NAT
	<i>Ranunculaceae</i>	<i>Ranunculus repens</i> Linnaeus	Renoncule rampante	INT
	<i>Ranunculaceae</i>	<i>Thalictrum dioicum</i> Linnaeus	Pigamon dioïque	NAT
	<i>Ranunculaceae</i>	<i>Thalictrum pubescens</i> Pursh	Pigamon pubescent	NAT

GROUPE/Ordre	Famille	Nom scientifique	Nom français	Statuts
Rosales	Elaeagnaceae	<i>Elaeagnus commutata</i> Bernhardt ex Rydberg	Chalef argenté	NAT MV
	Elaeagnaceae	<i>Shepherdia argentea</i> (Pursh) Nuttall	Shépherdie argentée	INT
	Elaeagnaceae	<i>Shepherdia canadensis</i> (Linnaeus) Nuttall	Shépherdie du Canada	INT
	Rosaceae	<i>Agrimonia gryposepala</i> Wallroth	Aigremoine à sépales crochus	NAT
	Rosaceae	<i>Agrimonia striata</i> Michaux	Aigremoine striée	NAT
	Rosaceae	<i>Amelanchier arborea</i> (Michx. f.) Fernald	Amélanchier arborescent	NAT
	Rosaceae	<i>Amelanchier laevis</i> Wiegand	Amélanchier glabre	NAT
	Rosaceae	<i>Amelanchier spicata</i> (Lamarck) K. Koch	Amélanchier en épis	NAT
	Rosaceae	<i>Argentina anserina</i> (Linnaeus) Rydberg	Potentille ansérine	NAT
	Rosaceae	<i>Crataegus chrysoarpa</i> Ashe	Aubépine dorée	NAT
	Rosaceae	<i>Crataegus flabellata</i> (Bosc ex Spach) K. Koch	Aubépine flabelliforme	NAT
	Rosaceae	<i>Crataegus punctata</i> Jacquin	Aubépine ponctuée	NAT
	Rosaceae	<i>Crataegus submollis</i> Sargent	Aubépine subsoyeuse	NAT
	Rosaceae	<i>Fragaria virginiana</i> Miller	Fraisier des champs	NAT
	Rosaceae	<i>Geum aleppicum</i> Jacquin	Benoîte d'Alep	NAT
	Rosaceae	<i>Geum canadense</i> Jacquin	Benoîte du Canada	NAT
	Rosaceae	<i>Geum rivale</i> Linnaeus	Benoîte des ruisseaux	NAT
	Rosaceae	<i>Malus domestica</i> (Suckow) Borkhausen nom. cons.	Pommier commun	INT
	Rosaceae	<i>Physocarpus opulifolius</i> (Linnaeus) Maximowicz	Physocarpe à feuilles d'obier	NAT
	Rosaceae	<i>Potentilla norvegica</i> Linnaeus	Potentille de Norvège	NAT
	Rosaceae	<i>Prunus nigra</i> Aiton	Prunier noir	NAT
	Rosaceae	<i>Prunus pensylvanica</i> Linnaeus f.	Cerisier de Pennsylvanie	NAT
	Rosaceae	<i>Prunus virginiana</i> Linnaeus var. <i>virginiana</i>	Cerisier de Virginie	NAT
	Rosaceae	<i>Rosa blanda</i> Aiton	Rosier inerme	NAT
	Rosaceae	<i>Rosa rugosa</i> Thunberg	Rosier rugeux	INT
	Rosaceae	<i>Rubus canadensis</i> Linnaeus	Ronce du Canada	NAT
	Rosaceae	<i>Rubus idaeus</i> Linnaeus	Framboisier rouge	NAT
	Rosaceae	<i>Rubus occidentalis</i> Linnaeus	Framboisier noir	NAT
	Rosaceae	<i>Rubus odoratus</i> Linnaeus	Ronce odorante	NAT
	Rosaceae	<i>Rubus pubescens</i> Rafinesque	Ronce pubescente	NAT
	Rosaceae	<i>Rubus repens</i> (Linnaeus) Kuntze	Dalibarde rampante	NAT
	Rosaceae	<i>Sanguisorba canadensis</i> Linnaeus	Sanguisorbe du Canada	NAT
	Rosaceae	<i>Sorbus americana</i> Marshall	Sorbier d'Amérique	NAT
	Rosaceae	<i>Sorbus aucuparia</i> Linnaeus	Sorbier des oiseleurs	INT
	Rosaceae	<i>Sorbus decora</i> (Sargent) C.K. Schneider	Sorbier plaisant	NAT
	Rosaceae	<i>Spiraea alba</i> var. <i>latifolia</i> (Aiton) Dippel	Spirée à larges feuilles	NAT

GROUPE/Ordre	Famille	Nom scientifique	Nom français	Statuts
	<i>Ulmaceae</i>	<i>Ulmus americana</i> Linnaeus	Orme d'Amérique	NAT
	<i>Ulmaceae</i>	<i>Ulmus rubra</i> Muhlenberg	Orme rouge	NAT
	<i>Urticaceae</i>	<i>Pilea pumila</i> (Linnaeus) A. Gray.	Piléa nain	NAT
<i>Sapindales</i>	<i>Anacardiaceae</i>	<i>Rhus typhina</i> Linnaeus	Sumac vinaigrier	NAT
	<i>Anacardiaceae</i>	<i>Toxicodendron radicans</i> (Linnaeus) Kuntze var. <i>radicans</i>	Herbe à puce de l'Est	NAT
	<i>Anacardiaceae</i>	<i>Toxicodendron radicans</i> var. <i>rydbergii</i> (Small ex Rydberg) Erskine	Herbe à puce de Rydberg	NAT
	<i>Sapindaceae</i>	<i>Acer negundo</i> Linnaeus	Érable à Giguère	INT EE
	<i>Sapindaceae</i>	<i>Acer pensylvanicum</i> Linnaeus	Érable de Pennsylvanie	NAT
	<i>Sapindaceae</i>	<i>Acer platanoides</i> Linnaeus	Érable de Norvège	INT EE
	<i>Sapindaceae</i>	<i>Acer rubrum</i> Linnaeus	Érable rouge	NAT
	<i>Sapindaceae</i>	<i>Acer saccharinum</i> Linnaeus	Érable argentée	NAT
	<i>Sapindaceae</i>	<i>Acer saccharum</i> Marshall	Érable à sucre	NAT
	<i>Sapindaceae</i>	<i>Acer spicatum</i> Lamarck	Érable à épis	NAT
<i>Saxifragales</i>	<i>Grossulariaceae</i>	<i>Ribes cynosbati</i> Linnaeus	Groseillier des chiens	NAT
	<i>Grossulariaceae</i>	<i>Ribes hirtellum</i> Michaux	Groseillier hérissé	NAT
	<i>Grossulariaceae</i>	<i>Ribes nigrum</i> Linnaeus	Gadellier noir	INT
	<i>Grossulariaceae</i>	<i>Ribes rubrum</i> Linnaeus	Gadellier rouge	INT
	<i>Haloragaceae</i>	<i>Myriophyllum spicatum</i> Linnaeus	Myriophylle à épis	INT EE
	<i>Penthoraceae</i>	<i>Penthorum sedoides</i> Linnaeus	Penthorum faux-orpin	NAT
	<i>Saxifragaceae</i>	<i>Tiarella stolonifera</i> G.L. Nesom	Tiarelle stolonifère	NAT
<i>Solanales</i>	<i>Convolvulaceae</i>	<i>Calystegia sepium</i> (Linnaeus) R. Brown	Liseron des haies	NAT
	<i>Solanaceae</i>	<i>Solanum dulcamara</i> Linnaeus	Morelle douce-amère	NAT
<i>Vitales</i>	<i>Vitaceae</i>	<i>Parthenocissus quinquefolia</i> (Linnaeus) Planchon	Vigne vierge à cinq folioles	INT
	<i>Vitaceae</i>	<i>Vitis riparia</i> Michaux	Vigne des rivages	NAT

Ouvrages cités

- Beaulieu, É. et A. Lachance, 2020. Étude environnementale du milieu - Agrandissement du stationnement et construction d'un pavillon d'accueil – Réserve naturelle du Marais-Léon-Provancher. B.d.é. appliquée, Rapport inédit, Saint-Étienne-de-Lauzon, QC, 35 p.
- Brouillet, L., F. Coursol, S.J. Meades, M. Favreau, M. Anions, P. Bélisle et P. Desmet, 2010+. VASCAN, la Base de données des plantes vasculaires du Canada. Disponible en ligne à : <http://data.canadensys.net/vascan/> [Visité le 2022-01-14].
- Brunton, D.F., P.C. Sokoloff, J.F. Bolin et D.F. Fraser, 2019. *Isoetes laurentiana*, sp. nov. (Isoetaceae) endemic to freshwater tidal marshes in eastern Quebec, Canada. *Botany*, 97 : 571-583. <https://doi.org/10.1139/cjb-2019-0037>.

California Academy of Sciences et National Geographic Society, 2014+. iNaturalist. Disponible en ligne à : <https://www.inaturalist.org/>. [Visité le 2023-09-27].

Gouvernement du Québec, 2023a. Loi sur les espèces menacées ou vulnérables. Chapitre E-12.01, Disponible en ligne à : <https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/pdf/lc/E-12.01.pdf>.

Gouvernement du Québec, 2023b. Gestion des espèces exotiques envahissantes animales - Liste des espèces exotiques envahissantes. Disponible en ligne à : <https://www.quebec.ca/agriculture-environnement-et-ressources-naturelles/faune/gestion-faune-habitats-fauniques/gestion-especes-exotiques-envahissantes-animales/liste>. [Visité le 2023-08-24].

Index Fungorum Partnership, 2024. Index Fungorum. Disponible en ligne à : <https://www.indexfungorum.org/>. [Visité le 2024-03-06].

Lepage, M., N. Trudel et C. Potvin, 2007. Plan de conservation et de mise en valeur du marais Léon-Provancher. Société Provancher d'histoire naturelle du Canada, Rapport inédit, Québec, QC, 20 p.

Vous êtes invité(e)s à contribuer au savoir scientifique et à promouvoir la conservation de la nature en rapportant vos observations à des portails de science citoyenne, notamment :

iNaturalist.ca

Aidez-nous à poursuivre notre mission de conservation et d'éducation. Devenez membre ou faites un don à :

